

[□ MENU](#)

o penado Pavão

opinião como direito

O JARDINEIRO DO SABER

junho 13, 2021 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 09 – vol. 06 – n. 48/2021

Fui sacudido pela notícia da morte do Professor Raimundo Figueiredo. Aliás, professor Figueiredo do Colégio Batista, instituição de ensino na qual estudei desde o jardim de infância. A mim é como se o Figueiredo dependesse “do Colégio Batista” como parte do sobrenome, porque há personificações que a própria vida nos imprime. Em mim, há incontáveis e caros motivos pessoais.

A tristeza é devastadora mas o Evangelho de hoje (Mc 4, 26-34) nos mostra Jesus falando sobre o Reino de Deus à multidão:

“30... “Com que mais poderemos comparar o Reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? **31**O Reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. **32**Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra”.

Todos nós da Turma de 1976 (permitam-me, meus colegas) um dia fomos grãos de mostarda, porque o jardineiro nos acolheu, plantou, regou, nos viu frutificar e nos reencontrou nos 40 anos de nossa turma, em momento tão simbólico e valioso que

nos fez lembrar e compreender cada advertência disciplinar, cada exigência no uso da linguagem, cada assembleia no auditório.

Partiu hoje para o Reino da Glória um dos maiores educadores contemporâneos da história do Maranhão. E minha afirmação tem contexto de vida e obra, porque participei de uma quadra dessa história testemunhando o homem temente a Deus, o marido de destacado compromisso familiar, o pai de filhos cuja obstinação no amor e educação só cada um poderá autenticamente expressar.

Ao sétimo dia de descanso o Senhor chamou ao Reino da Glória o jardineiro do saber, que (pessoalmente) a mim, num dos dias em que substituí um professor de português – porque ali naquela escola ou era assim ou íamos para a biblioteca – me fez conjugar o verbo valer. Logo ao abrir a boca e dizer: Eu valho, fui interrompido pelo mestre e escutei: Gostei do verbo!

O verbo, ali, já me mostrava (sem que eu supusesse) o que é verdadeiramente educar, incentivando. Mas o verbo também é o sinal do começo aos que creem, como o verbo é a companhia do sujeito na oração.

Hoje, mais do que naquela época, é fundamental e necessário conjugar o verbo VALER, porque ele traduz, com precisão, o que significa a valoração sem adornos cosméticos, expondo o que há de essência no homem jardineiro, no homem educador, no esposo, pai, avô e bisavô.

A mim, simplesmente na saudade, o verbo VALER tem como sinônimo “FIGUEIREDIZAR” que se traduz em significados múltiplos os quais já foram revelados àquele que já está na Casa do Senhor. A nós a conjugação continua a se impor, com a responsabilidade de lançar sementes de mostarda nos jardins da vida, porque exemplo temos e exemplos somos, como frutos, do jardineiro do saber.

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

OS “CIENTISTAS”

PRÓXIMO POST

SENHORIOS DA REPÚBLICA DA SELVA

UM COMENTÁRIO EM “O JARDINEIRO DO SABER”

Eduardo Figueiredo

junho 16, 2021 às 12:07 pm | [editar](#)

Bela Homenagem José Cláudio. Fiquei emocionado ao ler. Parabéns. E agradeço pelo reconhecimento ao meu Pai

Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)